

Digital Justice: Towards an Efficient and Transparent Judicial System in Algeria

العدالة الرقمية: نحو نظام قضائي ذي فعالية وشفافية في الجزائر

Ahmed Noui¹

Fatma Zohra Guedouari²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

²University of Biskra (Algeria), fatmazohra.guedouari@univ-biskra.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	National Conference
Conference Title	The Role of Technology in the Development of the Justice Sector in Algeria دور التكنولوجيا في تطوير قطاع العدالة في الجزائر
Organizing Institution	Badji Mokhtar University of Annaba جامعة باجي مختار عنابة
Conference Date	6 May 2024
Location	Annaba, Algeria

Abstract

This research paper aims to shed light on the importance of implementing digital justice in achieving efficiency and transparency in the Algerian judicial system. Digital justice represents a significant shift in how cases are managed and justice is delivered, as it serves as a fundamental tool for achieving social justice and the goals of good governance and human rights. By leveraging digital technology to facilitate and expedite judicial processes and improve transparency and integrity, this transformation contributes to delivering justice more effectively and swiftly.

Keywords:

Digital Justice, Digital Services, Efficiency, Judicial System, Electronic Court, Digital Lawyer, Legal Field, Technology.

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على أهمية تطبيق العدالة الرقمية في تحقيق الفعالية والشفافية في النظام القضائي الجزائري باعتبارها تمثل تحولا هاما في كيفية إدارة القضايا وتنفيذ العدالة، إذ تعد أداة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحقيق أهداف الحكم الرشيد وحقوق الانسان، من خلال اعتمادها على التكنولوجيا الرقمية لتسهيل وتسريع العمليات القضائية وتحسين الشفافية والنزاهة، حيث يسهم هذا التحول في تقديم العدالة بشكل أكثر فعالية وسرعة، مما يعزز حقوق المواطنين ويعمق مبادئ حكم القانون.

الكلمات المفتاحية:

العدالة الرقمية، الخدمات الرقمية، فعالية، نظام قضائي، محكمة الكترونية، محام الكتروني، الحقل القانوني، التكنولوجيا.